

PPP DA ESCOLA DO CAMPO: CONTRIBUIÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS POVOS DO CAMPO

DOI: 10.5281/zenodo.13770459

Frans Robert Lima Melo¹

¹ Mestre em Ensino pertencente ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Estado, História, Política e Educação (GEPEHPE) da Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranavaí
frans_ef@hotmail.com

AT19: Outros.

RESUMO: O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento que revela as características ímpares de cada estabelecimento de ensino, caracterizando-se como a identidade da escola. Construído a partir de um espaço democrático, exige a participação de toda a comunidade escolar para consolidar um documento que respeite a identidade da escola. As escolas do campo são espaços institucionalizados de educação que necessitam refletir as particularidades do campo. Neste sentido, este estudo de caráter bibliográfico tem por objetivo investigar as contribuições das políticas públicas voltadas para os povos do campo para a construção do PPP em estabelecimentos de ensino rurais. A partir da revisão sistemática da literatura, pode-se verificar que a construção do PPP em escolas rurais deve ir ao encontro das exigências legislativas nacionais vigentes. O cumprimento dessas normativas é essencial para garantir uma educação de qualidade nas escolas do campo, assegurando o desenvolvimento integral dos alunos e o fortalecimento das identidades rurais. Portanto, conclui-se que o PPP ao fundamentar-se a partir das políticas públicas voltadas para a escola do campo promove uma educação que se comunica com as necessidades, valores e modos de vida dos povos do campo.

Palavras-chave: Projeto político pedagógico; Escola do campo; Políticas públicas.

1. INTRODUÇÃO

A construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) é um processo fundamental para a organização e desenvolvimento das práticas educacionais em qualquer instituição de ensino. Nas escolas rurais, em especial, o PPP assume um papel estratégico na promoção de uma educação que valorize a identidade e as especificidades culturais dos povos do campo.

Neste sentido, este estudo tem como objetivo investigar as contribuições das políticas públicas voltadas para os povos do campo para a construção do PPP em estabelecimentos de ensino rurais. A partir dessa análise, busca-se compreender de que forma a implementação desse instrumento pode contribuir para uma educação mais inclusiva e contextualizada, que respeite e valorize a diversidade cultural e as particularidades das escolas do campo.

A análise será realizada com base nos documentos federais que regem a educação no campo, destacando como a criação de um PPP bem elaborado pode promover a valorização das culturas e das especificidades das comunidades rurais.

2. METODOLOGIA

De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica consiste no estudo de materiais previamente elaborados, como livros e artigos científicos, com o objetivo de selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas existentes sobre um tema específico. Esse tipo de pesquisa é fundamental para conhecer e discutir diferentes abordagens de um problema, permitindo a formulação de um novo entendimento sobre o assunto.

Além disso, Gil (2008) destaca que a pesquisa bibliográfica é uma prática amplamente empregada nas ciências sociais, sendo essencial para a construção de fundamentações teóricas. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica é fundamental não apenas para sustentar teoricamente um estudo, mas também para orientar o delineamento de novas investigações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação nas escolas do campo é amparada por diversos documentos federais que visam garantir o direito à educação de qualidade para os povos rurais, respeitando suas particularidades culturais, sociais e econômicas. Neste sentido, destaco documentos que corroboram com as discussões em torno do PPP em escolas do campo.

Conforme consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996) em seu artigo 12 destaca a incumbência de cada estabelecimento de ensino em elaborar e executar sua proposta pedagógica, o que inclui o desenvolvimento do PPP. Este documento deve refletir as especificidades das escolas, sendo essencial para garantir uma educação contextualizada nas escolas do campo.

A Política Nacional de Educação do Campo (Decreto nº 7.352/2010) se propõe a assegurar uma educação voltada às necessidades das populações rurais (BRASIL, 2010). A política enfatiza o direito à formação integral dos indivíduos, com base em práticas educativas que considerem as especificidades da vida no campo. Para isso, defende-se uma educação que vá além dos limites do espaço escolar, conectando os processos de ensino e aprendizagem com a vida cotidiana dos alunos, o trabalho no campo e suas relações com a natureza.

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), criado em 1998 e institucionalizado pela Portaria nº 11, de 11 de maio de 2018, é voltado para a formação educacional de jovens e adultos que vivem em áreas de reforma agrária. O PRONERA é uma iniciativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com o objetivo de contribuir para a escolarização dos assentados e sua capacitação profissional, integrando

educação e trabalho de modo a valorizar a realidade do campo. Assim, a atuação do PRONERA tem sido fundamental na construção de uma educação que respeita as peculiaridades e os saberes tradicionais das populações rurais.

Outro documento de grande relevância são as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 1 de 2002. Essas diretrizes orientam a formulação de políticas públicas e práticas pedagógicas específicas para as escolas do campo, destacando a necessidade de um currículo que se adapte às realidades rurais e que promova o desenvolvimento integral dos estudantes (BRASIL, 2002). O documento reconhece a diversidade cultural, social e econômica do campo e ressalta que a educação deve ser um meio de fortalecer a identidade dos povos do campo.

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação do Campo complementam o conjunto normativo ao estabelecer que as escolas do campo devem desenvolver currículos que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Essas diretrizes reforçam a importância de uma educação diferenciada para as populações rurais, focada em fortalecer o vínculo dos alunos com seu território e suas práticas sociais (BRASIL, 2002).

A articulação entre essas políticas públicas e os instrumentos normativos é fundamental para garantir que a educação nas escolas do campo seja, de fato, transformadora. A elaboração de PPPs que contemplem a realidade do campo, em consonância com as diretrizes federais, é um passo essencial para garantir que as especificidades culturais e territoriais sejam respeitadas.

Portanto, a análise desses documentos federais evidencia a importância de um planejamento educacional específico e adaptado à realidade rural. A ausência de instrumentos como o PPP não só contraria o que é previsto pela LDB e outras diretrizes, como também priva os alunos do campo de uma educação que valorize suas particularidades e potencialidades. Assim, o cumprimento dessas normativas é essencial para garantir uma educação de qualidade nas escolas do campo, assegurando o desenvolvimento integral dos alunos e o fortalecimento das identidades rurais.

No que tange as especificidades do PPP cabe destacar que este documento institucional não é apenas um instrumento de planejamento, mas um projeto coletivo que traduz a visão pedagógica, social e cultural da escola, adaptando-a às especificidades de sua comunidade. Nesse sentido, os objetivos do PPP atuam como pilares que garantem uma educação democrática, contextualizada e inclusiva.

Cabe destacar que o PPP possui objetivos indispensáveis voltados para uma escola de

qualidade. Entre estes objetivos consta definir a identidade da escola e sua missão educacional, podendo ser relacionado diretamente às Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação do Campo. Tais documentos federais estabelecem que as escolas rurais devem refletir as especificidades culturais e socioeconômicas das comunidades em que estão inseridas, construindo uma identidade escolar que valorize os saberes e modos de vida dos povos do campo. Assim, o PPP deve ser um instrumento que articula essa missão educacional com as particularidades do território rural, contribuindo para o fortalecimento da identidade camponesa.

Ao estabelecer diretrizes pedagógicas e metodológicas, o PPP orienta a prática educativa conforme o contexto da escola. A Política Nacional de Educação do Campo e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação do Campo reforçam a importância de uma abordagem pedagógica que leve em conta a realidade dos estudantes do campo, adaptando conteúdos e metodologias às suas vivências e necessidades.

A democratização da gestão escolar é outro objetivo crucial do PPP, previsto no artigo 12 da LDB, que determina a participação de todos os envolvidos na elaboração da proposta pedagógica da escola (BRASIL, 1996). Nas escolas do campo, essa democratização se torna ainda mais relevante, uma vez que as decisões precisam refletir os interesses das comunidades rurais. O PRONERA e as Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo também incentivam a participação ativa da comunidade, garantindo que o processo educacional seja construído de forma colaborativa.

A educação escolar para os povos do campo é oferecida quase que exclusivamente pelas escolas públicas, uma vez que a rede privada não tem presença significativa no meio rural (Polon e Marcoccia, 2013). Esse cenário reforça a responsabilidade das políticas públicas em assegurar uma educação de qualidade, que respeite as especificidades das comunidades rurais. Diante disso, as escolas do campo precisam repensar suas propostas pedagógicas e curriculares, de modo a integrar os saberes tradicionais com o conhecimento científico, garantindo o fortalecimento das identidades locais.

Por fim, o PPP deve assegurar uma organização curricular coerente com as diretrizes educacionais previstas nos documentos federais. Neste sentido, o PPP representa a identidade da escola, incorporando metas, o histórico da comunidade e sua filosofia. Para Polon e Marcoccia (2013) mais do que um documento técnico, deve ser visto como um processo contínuo de construção, no qual os sujeitos envolvidos trazem suas próprias identidades para serem refletidas e discutidas na prática pedagógica, nos processos de gestão e na interação com

a comunidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se verificar que a construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) em escolas rurais, alinhada às políticas públicas voltadas para a educação no campo, é crucial para garantir uma prática educacional que respeite e valorize as especificidades culturais e sociais das comunidades rurais. Portanto, a implementação de um PPP bem estruturado é essencial não apenas para atender às diretrizes legais, mas também para fortalecer a identidade local e assegurar uma educação de qualidade que se conecte de forma significativa com as realidades e necessidades dos alunos do campo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. **Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA.**

Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm. Acessado em: 18 de agosto de 2024.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.** Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Portaria Interministerial MEC/MDA nº 17, de 24 de abril de 2007.** Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002. **Estabelece Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.** Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, p. 15-17, 5 abr. 2002.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LEITE, José Ferrari. **A ocupação do Pontal do Paranapanema.** Tese de Livre Docência, UNESP/Presidente Prudente, 1981.

LEITE, José Ferrari. **A ocupação do Pontal do Paranapanema.** São Paulo: Hucitec, 1998.

POLON, Sandra Aparecida Machado; MARCOCCIA, Patrícia Correia de Paula. **Reflexões acerca do projeto político-pedagógico das escolas localizadas no estado do Paraná.** In: Seminário do GEPEC, 2013, Anais.

SANTOS, Geandro de Souza Alves dos. **Educação escolar para os povos do campo no município de Rosana-SP.** 2016. 139 f. Dissertação (Mestrado em Ensino). Programa de Pós-Graduação em Ensino Formação Docente Interdisciplinar –PPIFOR – Universidade Estadual do Paraná-Campus Paranavaí, 2016.